

Programmhandbuch

Programm Hamburg Open Science

erstellt am:	16.01.2019	von:	Konstantin Olschofsky
geändert am:	07.03.2019	von:	Christoph Wienberg Konstantin Olschofsky
	10.12.2020		
Version:	1.4		
Status:	Aktuell		

1. Präambel.....	3
2. Programmkonstrukt.....	4
2.1. Formale Grundlagen	4
2.2. Übersicht Gremien und Rollen.....	4
2.3. Steuerungsgruppe	5
2.4. Einrichtungen.....	6
2.5. Behörde.....	6
2.6. Projekte	6
2.7. Anpassung der inhaltlichen Planung:	7
2.8. Operative Koordination	7
2.9. Stakeholder.....	8
3. Planung	8
3.1. Finanzen.....	8
3.2. Inhalte und zeitlicher Ablauf	9
4. Berichtswesen	9
4.1. Finanzen zum Quartal.....	9
4.2. Operative Koordinationssitzungen	10
4.3. Liefergegenstände, Projektergebnisse.....	10
4.4. Steuerungsgruppenberichte.....	10
4.5. Jahresabschlussberichte	10
4.6. Bericht an ITD	10
5. Kommunikation	11
5.1. Austauschlaufwerk	11
5.2. Protokolle	11
5.3. Kommunikationsmatrix.....	11
6. Außendarstellung.....	12
6.1. Zielgruppe allgemeine Öffentlichkeit.....	12
6.2. Zielgruppe Wissenschaft	12
7. Innendarstellung	12
8. Weitere Punkte.....	12

1. Präambel

Unser Programm wird von Menschen mit Begeisterung für die technologische und organisatorische Entwicklung von Services und Angeboten zur Unterstützung transparenter und teils öffentlich zugänglicher Forschung in Hamburg getragen. Bis zum Ende des Jahres 2020 wollen wir gemeinsam Angebote an den Hamburger Hochschulen entwickeln, einführen, evaluieren und in den Regelbetrieb überführen. Ziel ist die Orientierung an den sich entwickelnden Bedürfnissen von Hamburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an den staatlichen Hamburger Hochschulen. Dies hat eine regelmäßige Anpassung der Planungen zur Folge. Konzepte sind nur ein Zwischenschritt. Jede Hochschule und Einrichtung ist besonders. Die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) unterstützt mit ihren Erfahrungen dieses Programm der Hamburger Hochschulen. Verwaltungstätigkeiten sollten auf ein nötiges Minimum reduziert werden. Dabei erfolgt eine Orientierung an den Verwaltungsvorschriften für IT-Projekte der Stadt Hamburg und es findet eine Unterstützung durch das Projektwissenscenter der Stadt Hamburg statt. Das Programmhandbuch fasst die vereinbarten administrativen Prozesse zusammen, ergänzt die Programmeinsetzungsverfügung (PEV) des Programms und wird regelmäßig erweitert und aktualisiert. Anregungen und Wünsche können per Mail an openscience@hamburg.de gesendet werden.

„Last uns gemeinsam etwas entwickeln was Freude macht und die Wissenschaft in Hamburg unterstützt.“

Programm Manager im Januar 2019

2. Programmkonstrukt

2.1. Formale Grundlagen

Das Programm Hamburg Open Science (HOS) wurde von der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) im Dezember 2017 eingesetzt. Grundlage dafür war die Drucksache 21/10485 (Programm HOS, Mittelübertragung aus dem Innovationsfonds), die Fortschreibung erfolgte mit dem Haushalt 2019/2020.

Die Einsetzung des Programms erfolgte mittels einer Programmeinsetzungsverfügung (PEV)¹. Die PEV regelt bereits wesentliche Aspekte des Programms. Das vorliegende Programmhandbuch ersetzt die PEV nicht, sondern konkretisiert und ergänzt sie durch pragmatische Regelungen. Es steht allen Programmteilnehmenden bei Verfahrensfragen zur Verfügung und erleichtert die Einarbeitung neu hinzukommender Teammitglieder. Als ‚lebendes Dokument‘ wird das Programmhandbuch laufend durch den Programm Manager auf Basis von Beschlüssen der Operativen Koordination aktualisiert. Jedes Projekt und jede Einrichtung, das Programm Monitoring und Programm Management kann Änderungen beantragen, welche in der Runde der Operativen Koordination besprochen werden müssen.

In den folgenden Abschnitten werden jeweils wesentliche Aussagen der PEV als formale Grundlage zur Einleitung zusammenfassend dargestellt. Im Folgenden wird der Programm Manager von der Universität Hamburg mit PMa und das Programm Monitoring, welches von der Behörde für Wissenschaft Forschung und Gleichstellung erfolgt, mit PMo abgekürzt.

2.2. Übersicht Gremien und Rollen

Die PEV definiert die folgende Struktur (Organigramm) für das Programm HOS (aus PEV Seite 20, Abbildung 2):

Zitat PEV, Abschnitt 7.2:

¹ <https://hos.fdm.uni-hamburg.de/index.php/s/CWp8RPDYgJt8qog> Stand 04.12.2017

Für die Projekte gelten jeweils eigene Projekteinsetzungsverfügungen die hier nicht mit der Abkürzung PEV verwechselt werden dürfen.

Bei der Gestaltung der Programmorganisation wurde insbesondere darauf geachtet, ein wissenschaftsadäquates, schlankes Modell zu finden, in dem sowohl die beteiligten Hochschulen als auch die Bedürfnisse der BWFGB abgebildet werden können. Demnach delegiert die BWFG in Abstimmung mit allen Institutionen die Aufgabe des Programm Managements an die UHH. Die Steuerungsgruppe bestätigt die Verantwortung der UHH, das Programm federführend für alle beteiligten Institutionen zu steuern und nach innen und außen zu repräsentieren. Die nachfolgend beschriebenen Gremien (Steuerungsgruppe, Operative Koordination) sowie Rollen (Auftraggeber, Programm Management, Programm Monitoring, Projektleitungen) werden eingerichtet. Ihre Aufgaben richten sich nach den „Projektgrundsätzen der Freien und Hansestadt Hamburg in der jeweils gültigen Fassung“, soweit im Folgenden oder durch Beschlüsse der Steuerungsgruppe nichts anderes bestimmt wird.

2.3. Steuerungsgruppe

Aktuelle Besetzung

Mit Stand Januar 2019 hat die Steuerungsgruppe folgende feste Mitglieder:

Funktion	Name, Organisation und Rolle / Leitzeichen
Leitung Vertretung	Staatsrätin und Vertretung des Leitungsteams der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke
Mitglieder	Vertreterinnen und Vertreter der Präsidien der HAW, HCU, HFBK, HfMT, SUB, TUHH, UHH und des UKE
Beratend ²	Programm Management, UHH Programm Monitoring, BWFGB

Tagungsfrequenz

Nach Bedarf 3-4 Sitzungen im Jahr..

Unterlagen vor der Sitzung

Zur Vorbereitung der Steuerungsgruppensitzung wird ein kurzer Statusbericht aus dem Programm und von den Projekten und Einrichtungen erstellt und von dem PMa editorieell in ein Dokument zusammengefasst. Außerdem müssen die Unterlagen alle nötigen Informationen zu anstehenden Entscheidungen enthalten. Die Entscheidungsvorlagen und Projektberichte müssen mit ausreichendem Vorlauf bereitgestellt werden (beispielsweise Projekteinsetzungsverfügungen oder Steckbriefe). Eine Abstimmung der Inhalte muss im Vorfeld mit den beteiligten Einrichtungen / Vertretern erfolgen.

Es gelten folgende Vorlaufzeiten:

- Abstimmung zwischen beteiligten Institutionen Projektpartnern: 15 Werkstage vor der Sitzung
- Abstimmung zwischen Projekten und Programm: 10 Werkstage vor der Sitzung
- Versand an die SG-Mitglieder durch das Projektmanagement (PMa): 5 Werkstage vor der Sitzung

² Dies beinhaltet auch die Präsentation des Programmstatus und der Planungen

Das PMA bündelt Highlights und / oder Problemlagen aus dem Programm und den Projekten zum Bericht in der Steuerungsgruppe.

Unterlagen nach der Sitzung

- Ein Sitzungsprotokoll soll spätestens 10 Werktage nach der Sitzung durch das PMA verschickt werden.
- Änderungswünsche erfolgen schriftlich im Rücklauf an das PMA; das abgestimmte Ergebnis wird mit den Unterlagen zur nächsten Sitzung zur Verfügung gestellt. Das Protokoll wird durch die SG in der folgenden Sitzung abgenommen.
- Das Protokoll enthält alle Unterlagen, wie beispielsweise die finale Präsentation.
- Die kompletten Unterlagen werden zusätzlich auf der zentralen Ablage für alle Projektleiter sichtbar in dem Ordner Steuerungsgruppe abgelegt.

2.4. Einrichtungen

Die nachfolgende Liste benennt die am Programm aktiv beteiligten Einrichtungen mit den jeweiligen Ansprechpartnern. Zusätzlich werden die Institutionen durch die in Abschnitt 2.3 benannten Vertreterinnen und Vertretern in der Steuerungsgruppe repräsentiert.

2.5. Behörde

Die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) hat als Vertreterin des Senats der Stadt Hamburg das Programm Hamburg Open Science initiiert und die Universität Hamburg mit dem operativen Programm Management beauftragt. Als gemeinsames Programm der staatlichen Hamburger Hochschulen ist HOS ein wichtiger Bestandteil der Strategie „Digitale Stadt“ und der Digitalisierungsstrategie der BWFG.

Die BWFG ist in der Steuerungsgruppe durch ein Mitglied der Behördenleitung (Staatsrätin), ein Mitglied des Leitungsteams.

Weiterhin wird das Programm Management durch das Programm Monitoring (PMo) unterstützt. Außerdem vertritt das PMo die Interessen der Auftraggeberin des Programms.

Das Leitungsteam der BWFG wird vom PMo 14tägig über den Stand des Projekts informiert. Mit Vorlauf von ca. einer Woche zur Steuerungsgruppe wird die Behördenleitung vom PMo auf den Termin vorbereitet. Der PMA wird durch das PMo über mögliche Rückfragen oder Wünsche der BWFG mündlich informiert.

2.6. Projekte

Das Projekt HOS bildet den Rahmen für acht Projekte. Die Projekte sind Teil des Programms und werden nach einer Zertifizierung der Projekteinsatzverfügungen durch das Projektwissenscenter der Stadt Hamburg von der Steuerungsgruppe eingesetzt. Jedes Projekt hat einen Auftraggeber, die bzw. der die inhaltliche Prüfung der Projektergebnisse vornimmt und sie in der Steuerungsgruppe darstellt, sowie eine administrative Projektleitung.

Projekt	Federführer	Beteiligt
Schaufenster	SUB	UHH
Forschungsdaten-Management (FDM)	TUHH	UHH, HAW, HCU, HfBK, HfMT, UKE
Open-Access Repositorien (OAR)	SUB	HAW, HCU
Forschungsinformationssysteme (FIS)	HAW	UHH, TUHH, HCU, HfBK, HfMT, UKE

Kulturwandel	UHH	HAW, HCU, HfBK, HfMT, UKE, (assoziiert TUHH, SUB)
Archivspeicher	UHH RRZ	
3D / AV	UHH RRZ	HfBK, HfMT
Modernes Publizieren	TUHH	SUB

Projekt-Kommunikation und -Dokumentation:

Jedes Projekt verwendet ein individuelles System zur internen Kommunikation, Planung, Dokumentation und Vollzugskontrolle. Der PMA und das PMo erhalten auf freiwilliger Basis Einblick in diese Systeme. Die Projekte organisieren regelmäßige Treffen oder Telefonate zur internen Abstimmung.

Aufgaben Projektleitung:

Die Projektleitung koordiniert diese Aktivitäten und die Kommunikation zwischen den Projektpartnern. Die Projektleitung vertritt das Projekt gegenüber dem Auftraggeber, dem Programm Management und in der Operativen Koordination und verantwortet die Umsetzung des jeweiligen Projektauftrags. Die Projektleitung stellt die Berichte zum Ende des Jahres, die Inhalte für die Webseite, die Liefergegenstände und die vorbereitenden Unterlagen für die Steuerungsgruppensitzungen zusammen und sende diese fristgerecht an das PMA.

Lösung von Konflikten:

Im Konfliktfall zwischen Projektpartnern versucht die Projektleitung eine gemeinsame Lösung zu erwirken. Die Projektleitung trifft im Zweifel die finale Entscheidung. Im Konfliktfall mit dem Programm Management oder bei weiterführendem Klärungsbedarf aus Sicht eines Projektpartners kann ein Moderationsgespräch mit der Projektleitung, dem Auftraggeber des Projekts, dem PMA und dem PMo erfolgen. Sollte dies nicht zur Einigung führen, wird das Thema der Steuerungsgruppe mit Bitte um Entscheidung vorgelegt.

Finanzen:

Die finanziellen Mittel für jeden Projektpartner sind durch die PEV bzw. nachfolgende Steckbriefe für je ein Jahr festgelegt. Die Verwaltung der Mittel obliegt den Einrichtungen. Die Projektleitung wird darüber informiert. Die Planung der beiden Tranchen je Jahr wird dem PMA und die Abrechnungen dem PMo mitgeteilt. Generell ist es den Einrichtungen möglich, Mittel zwischen Personalmitteln und der Vergabe von Aufträgen gegenüber der eingereichten Planung zu verschieben. Bei Ausgaben über 15.000€, welche nicht in der Planung vorgesehen waren, muss der PMA und das PMo informiert werden.

2.7. Anpassung der inhaltlichen Planung:

Planänderungen oder zusätzlich erreichte Ergebnisse werden in der Steuerungsgruppe bekannt gegeben. Sollten Ziele zu Meilensteine nicht erreicht werden, ist dies gegenüber dem PMA zu begründen und die Steuerungsgruppe wird darüber informiert.

2.8. Operative Koordination

Projektleitungen, Einrichtungsvertreter, Programm Monitoring und Programm Manager

Tagungsfrequenz

Am ersten Dienstag jeden Monats von 14:00-16:00 Uhr im AS Saal des UHH Gebäudes Edmund-Siemers-Allee 1. Abweichungen und zusätzliche Termine werden nach Bedarf vereinbart. Die Einladung erfolgt mit mindestens einer Woche Vorlauf.

Unterlagen

Zur Vorbereitung der Sitzung werden bis 12:00 Uhr am Freitag vor der Sitzung Folien erstellt und auf der Nextcloud für alle sichtbar in den Ordner /OK/[Monat] gelegt. Diese beinhalten die Projektberichte sowie Themen von PMA und PMo. Gleiches gilt für weitere vorbereitende Unterlagen. Bei Bedarf können die Folien bis zur Sitzung überarbeitet werden. Es findet bis Freitag 12:00 Uhr eine Abstimmung der Themen der OK zwischen PMA und PMo statt.

Die Ergebnisse der Sitzung werden in einem umfassenden Foliensatz durch das PMA festgehalten, mit einem vorher bestimmten Mitglied der OK abgestimmt und auf der Nextcloud als PDF Datei gespeichert. Ein interner Newsletter an alle im Programm beschäftigten Kolleginnen und Kollegen, der binnen einer Woche durch das PMA erstellt wird, fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.

2.9. Stakeholder

Über die explizit am Programm beteiligten Partner hinaus beschreibt die PEV weitere Interessengruppen (Stakeholder). Deren Interessen zum Programm werden in einer Tabelle intern erfasst und er PMA berücksichtigt diese (Stakeholder Management). Kontakte zu anderen Hamburger Behörden sind zwischen dem PMo und dem PMA abzustimmen.

Einbeziehung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen und privater Hochschulen

Der BWFG obliegt allgemein die Förderung von Forschung und Wissenschaft im Bundesland Hamburg. Sie vertritt daher als Auftraggeberin das Interesse, die Lösungen, Ergebnisse und Konzepte aus HOS auch für weitere Einrichtungen nutzbar zu machen sowie die Einrichtungen und ihre Forschung ins Schaufenster einzubinden. Möglichkeiten und Maßnahmen werden regelmäßig zwischen PMA und PMo abgestimmt und in der Steuerungsgruppe berichtet.

Anfragen aus dieser Gruppe werden ebenfalls zwischen PMA und PMo kommuniziert.

3. Planung

3.1. Finanzen

Für das Programm HOS ist im Rahmen der Vorstudie eine erste Planung erstellt worden. Auf dieser Basis hat die Bürgerschaft Mittel für das Jahr 2018 aus dem Innovationsfonds und für die Jahre 2019 und 2020 im Haushalt der BWFG bereitgestellt. Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Projekte ist für das Jahr 2018 in den jeweiligen Einsetzungsverfügungen festgelegt. Für die Jahre 2019 und 2020 wurde nach einer Aktualisierung Ende 2018 die Finanzplanung durch die Steuerungsgruppe beschlossen.

Im Programmverlauf ist mit neuen Erkenntnissen über Bedarfe und Aufwände, die im Rahmen des Projektauftrags zu Anpassungen der Planung führen, zu rechnen. Daher ist folgendes Vorgehen festgelegt:

- Zum Anfang jeden Jahres erfolgt eine **Jahresplanung**. Die Projekte melden ihre aktuellen Bedarfe, und die Planung wird entsprechend angepasst. Das PMA hat die Aufgabe, hier einen Ausgleich der Interessen herbeizuführen und eine Einhaltung des Jahresbudgets sicherzustellen
- Die Auszahlung der benötigten Mittel erfolgt in **halbjährlichen Tranchen**. Dabei werden die zum Halbjahr aktualisierten Bedarfe mit den noch vorhandenen Mitteln abgeglichen. Ziel ist, Mittelüberhänge bei den Partnern zu vermeiden. Die Auszahlung erfolgt durch die BWFG (PMo) an die Hochschulen / Programmpartner, unter Angabe der Anteile für die jeweiligen Projekte.
- Bei der BWFG verbleibt eine jährliche **zentrale Reserve, welche** mindestens 5% des Gesamtbudgets beträgt. Über die Verwendung dieser Reserve entscheidet die Steuerungsgruppe.

3.2. Inhalte und zeitlicher Ablauf

Die operativen Ziele, deren Messbarkeit und der geplante Zeitpunkt der Fertigstellung ist für die Projekte Modernes Publizieren, Gestaltung des digitalen Kulturwandels, 3D/AV und Archivspeicher durch die jeweiligen Projekteinsatzverfügungen geregelt. Die Projekte FDM, FIS, OA-Repositorien und Schaufenster erstellen für jedes Jahr einen durch die Steuerungsgruppe abzunehmenden Arbeitsplan, welcher sich an den Meilensteinen des Programms orientiert.

4. Berichtswesen

4.1. Finanzen zum Quartal

Im Programm werden von den Projekten pro Quartal die Finanzstände an das PMo je Einrichtung und Projekt abgerufen. Das PMo aggregiert und gleicht diese mit der Planung ab. Dieses Vorgehen dient dazu, Mehr- oder Minderbedarfe in den Projekten frühzeitig zu erkennen.

Das PMo stellt ein Excel-Template zur Verfügung, das von den Einrichtungen auszufüllen ist. Abgefragt werden Summen zu den Bereichen Personal und Sachausgaben / Aufträge je Projekt und Hochschule. Neben den tatsächlichen Ausgaben werden auch die gebundenen Mittel (Obligos) abgefragt. Die Zulieferungen werden vom PMo in eine zentrale Auswertungsdatei übertragen (Excel). Das PMo prüft diese auf Auffälligkeiten und fragt gegebenenfalls bei den Projekten bzw. Einrichtungen nach. Mit der OK und Steuerungsgruppe wird eine Zusammenfassung kommuniziert.

Die Abfrage wird mit der Finanzplanung, die zum 1. und 3. Quartal erfolgt, koordiniert. Zum 4. Quartal erfolgt keine Quartalsabfrage, sondern der detaillierte Jahresabschluss (s. nächster Abschnitt).

Quartalsstand Finanzen - Programm HOS - Erhebungsbogen						
	Projekt: XYZ		Institution: ABC		Stichtag: 31.03.2019	
	PLAN	IST	OBLIGO	VORGESEHEN	PROGNOSE 2019	
Kategorie	vereinbarte Mittel ¹	kassenwirksame Ausgaben	bestehende Verpflichtungen	geplante Ausgaben	Ausgaben	Rest
Sachaufwand	300.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
Investitionen	10.000,00 €	0,00 €	9.870,00 €		9.870,00 €	130,00 €
Personalaufwand	200.000,00 €	89.534,88 €	107.563,00 €		197.097,88 €	2.902,12 €
Summe	510.000,00 €	189.534,88 €	267.433,00 €	50.000,00 €	506.967,88 €	3.032,12 €

¹Gemäß PEV vom 9.11.2018

Abbildung 1: Abfrageschema

Finanzen zum Jahresabschluss

Die Mittelübertragung erfolgt in zwei Tranchen pro Jahr durch die BWFG an die Einrichtungen, mit Nennung der Teilbeträge für die jeweiligen Projekte. Entsprechend müssen die Einrichtungen im Nachgang zum Jahresabschluss einen Mittelverwendungsnachweis an die BWFG liefern. Die BWFG prüft in einer Detailtiefe analog zu Zuwendungen. Diese Aufgabe übernimmt das PMo. Es handelt sich nicht um eine Rechnungsprüfung auf Belegebene.

Die Einrichtungen sind für die Verwendung der Mittel gemäß LHO verantwortlich. Im Falle einer Prüfung durch Innenrevision oder Rechnungshof obliegt ihnen auf Nachfrage die Beibringung detaillierterer Nachweise.

Die Projektpartner haben für die Form des Nachweises Wahlfreiheit im Rahmen der oben genannten Detailtiefe. In Frage kommt das Format des Verwendungsnachweises für Zuwendungen oder ein Kontoauszug aus dem jeweiligen SAP ERP- / Buchhaltungssystem, aus welchem eine Zuordnung der Ausgaben zu den jeweiligen Projekten erkennbar ist. Die Einrichtungen sind dafür verantwortlich, dass die Angaben mit den jeweiligen Projektleitungen abgestimmt sind.

4.2. Operative Koordinationsitzungen

Die Sitzungen der operativen Koordination dienen dem Austausch zu Entwicklungen und Planungen sowie der Klärung offener Fragen bzw. der Schaffung von Synergieeffekten zwischen den Projekten und Einrichtungen. Die Berichtsfolien mit der vorgegebenen Struktur aus Angaben des Zielerreichungsgrades der operativen Projektziele und der Beantwortung folgender Fragen bilden die Basis des Reportings:

- Was ist im Projekt seit der letzten OK geschehen?
- Was ist bis zur nächsten OK geplant?
- Welche Fragen müssen in der OK geklärt werden?
- Welche Änderungen im Zeitplan/ Inhalten/ Ausgaben ergeben sich im Projekt?

Siehe ergänzend Abschnitt 2.7.

4.3. Liefergegenstände, Projektergebnisse

In den Projekteinsatzverfügungen (PEVs) und den darauf aufbauenden Arbeitsplänen und Steckbriefen werden Meilensteine definiert. Sofern möglich, sollen Liefergegenstände - dies können Texte sein oder andere Informationsformate - mit einem inhaltlich bewertenden Kommentar des Auftraggebers der Steuerungsgruppe vorgelegt werden. Dies kann zusammen mit den vorbereitenden Unterlagen oder im Mailumlauf erfolgen. Sollte in der Sitzung oder 20 Werktagen nach dem Versenden keine Rückfrage aus der Steuerungsgruppe kommen, ist der Liefergegenstand von der Steuerungsgruppe zur Kenntnis bzw. abgenommen worden.

Während der Programmlaufzeit werden alle Dokumente für alle sichtbar in der Nextcloud gesichert. Langfristig können Ergebnisse unter Zenodo in der Community HamburgOpenScience³ gesichert werden. Des Weiteren werden die Programmiererergebnisse der SUB unter <https://github.com/subhh/> und der TUHH unter https://github.com/4Science/DSpace/tree/dspace-5_x_x-cris (allgemeines Repository) und auch <https://github.com/the-library-code/identifiers-enduring-submission> als open Source Software bereitgestellt.

4.4. Steuerungsgruppenberichte

Berichte an die Steuerungsgruppe sind mit den oben in Abschnitt 2.3 benannten Vorläufen abzuliefern. Dabei handelt es sich um eine vorbereitende Unterlage mit Statusberichten der Projekte und Statements der Einrichtungen. Außerdem gehören dazu in den Projekteinsatzverfügungen oder Arbeitsplänen vereinbarten Liefergegenstände zur Abnahme oder Texte als Diskussionsgrundlage.

4.5. Jahresabschlussberichte

Zum Ende jedes Kalenderjahres wird ein Projektbericht erstellt. Dieser umfasst inhaltliche Berichte der Projekte und des Programms sowie einen Finanzbericht (vgl. Abschnitt 4.2). Adressat der Berichte sind die Steuerungsgruppe, die BWFG und das zentrale IT-Controlling in der Senatskanzlei (Amt für IT und Digitalisierung - ITD). Die Zusammenstellung des Inhaltsberichts obliegt dem PMa, der Finanzbericht dem PMo. Eine Veröffentlichung findet nicht statt.

4.6. Bericht an ITD

Die Senatskanzlei steuert zentrale IT-Angelegenheiten der Stadt Hamburg. Das zuständige Amt ITD ist dort für zentrale Budgets wie den IT-Globalfonds oder den Innovationsfonds zuständig, steuert die IT-Strategie der Stadt und wacht über die Einhaltung IT-relevanter Vorschriften wie der VV-IT. HOS wurde 2018 aus dem Innovationsfonds finanziert und ist seit 2019 im Haushalt der BWFG abgebildet. In beiden Fällen besteht aufgrund der Größe des Programms (> 1 Mio €) eine Berichtspflicht gegenüber ITD.

³ <https://zenodo.org/communities/hamburgopenscience/>

Im Verfahren PPM⁴ werden dazu vom PMo Meilensteine erfasst und der Projektfortschritt dokumentiert. Konkret ist mit ITD vereinbart, einmal pro Quartal den inhaltlichen Fortschritt und den Stand der Finanzen zu berichten. Dazu werden ITD die Protokolle der Steuerungsgruppe zugestellt. Weiterhin werden dort die Jahresberichte zur Kenntnis gegeben.

Weiterhin ist vereinbart, einmal jährlich bei der Senatskanzlei den Gesamtstand des Programms in einem größeren Termin darzustellen. Von der SK sind der Staatsrat (Herr Pörksen) und der CDO (Herr Pfromm) als Teilnehmer vorgesehen. Die BWFG wird durch die Staatsrätin Frau Gümbel und Herrn Hübner-Dahrendorf aus dem Leitungsteam vertreten. Vertreter der Hochschulen werden von der SG festgelegt.

5. Kommunikation

Die Zusendung von Unterlagen erfolgt per Email, sofern eine Ausfertigung in Papier nicht aus formalen Gründen erforderlich ist (z.B. PEVs zwecks Unterschriften). Die Unterlagen werden für die Dauer des Projekts vom PMA auf einem zentralen Repository zur Verfügung gestellt. Dies ist die vom PMA verwaltete NextCloud unter der URL <https://hos.fdm.uni-hamburg.de/index.php/login>. Es obliegt den Projektbeteiligten, die relevanten Projektunterlagen über die Projektdauer hinaus sicher aufzubewahren. Bei der BWFG erfolgt eine Veraktung unter dem Aktenzeichen E01144.

5.1. Austauschlaufwerk

Für Bereitstellung und Austausch von Dokumenten stellt der PMA eine Arbeitsplattform zur Verfügung. Dies ist aktuell eine Instanziierung des Produkts NextCloud, zu erreichen über <https://hos.fdm.uni-hamburg.de/>. Für die Verwaltung der Accounts ist der PMA zuständig. Nutzerkonten, Passwörter oder Freischaltungsaufträge für einzelne Ordner können per Mail beim PMA beantragt werden. Das Repository kann auch über WebDav eingebunden werden (z.B. in den Windows-Dateiexplorer).

5.2. Protokolle

Es gibt Protokolle der Steuerungsgruppensitzungen, kommentierte OK Folien und den Programminternen Newsletter des PMA nach jeder OK Sitzung. Sonstige Protokolle können nach Bedarf von den Projekten erstellt und geteilt werden.

5.3. Kommunikationsmatrix

Wer	Wem	Wozu	Was	Wann
Alle	Programm Manger	Abstimmung von Aktivitäten	Fragen, Probleme, Idee	Bei Bedarf unverzüglich
Projekte/ Einrichtungen	Der OK Runde	Information- und Abstimmung	Stand, Planung, Fragen, Vorschläge	Erste Dienstag im Monat
PMA	Steuerungsgruppe, OK, PMo	Information- und Abstimmung	Stand, Planung, Fragen, Vorschläge	SG 4 mal jährlich, OK monatlich, PMo wöchentlich
PMo	BWFG Leitung	Bericht und Abstimmung	Stand, Planung, Fragen, Vorschläge	14tägiger Jour Fixe

⁴ Behördeninternes Fachverfahren, in dem ITD alle Projekte verwaltet werden.

6. Außendarstellung

6.1. Zielgruppe allgemeine Öffentlichkeit

Eine generelle Darstellung des Programms erfolgt auf der Webseite hamburg.de/openscience als Teil des Auftritts der BWFG. Diese wird später ergänzt oder in Teilen durch das Schaufenster unter openscience.hamburg.de ersetzt. Pressemeldungen erfolgen gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Referat Kommunikation der BWFG. Das Programm betreibt einen Twitterkanal unter [@hh_openscience](https://twitter.com/hh_openscience). KW an der HAW Frau Worm, KW an der HCU Frau Finger und der PMA können Nachrichten einstellen.

6.2. Zielgruppe Wissenschaft

Die Kommunikation obliegt innerhalb der Hochschulen den Projekten und den Einrichtungen. Hierbei hat das Projekt Kulturwandel eine Schlüsselfunktion. Auf verschiedenen Veranstaltungen stellt der PMA das Programm vor.

7. Innendarstellung

Der interne Newsletter dient der Innendarstellung für die am Programm beteiligten Einrichtungen.

8. Weitere Punkte

- Risikomanagement für das Programm – wird vom PMA intern dokumentiert und betrieben.
- Linksammlung - Links auf Test- und Produktionssysteme ist zum Q2 2019 geplant.
- Sammlung der Stellenanzeigen auf der Nextcloud
- Presse, Feedback, Reviews in der Nextcloud und der Webseite